

**ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ**

Е.Т. Кененбаев

доктор PhD, доцент кафедры методики обучения русского языка и литературы ЧГПУ
Чирчик, Узбекистан
Pargos1@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565213>

***Аннотация.** В статье рассматривается процесс медиаманипулирования виртуальной личностью с точки зрения лингвистического аспекта коммуникационного информационного поля Интернета, а также возникающие при этом проблемы кодирования и декодирования распространяемых сообщений.*

***Ключевые слова:** медиа, лингвистика, кодирование, язык, технология.*

По мере развития электронных информационных технологий на передний план лингвистических исследований выходит необходимость теоретического осмысления и углубленного изучения социальных факторов, воздействующих на восприятие меняющихся технологий и их применение в жизни людей.

Изучение индивидуальных особенностей процесса общения в электронных коммуникационных системах является таким же важным, как и сама технология. В результате исследование различных языковых проявлений личностей в виртуальном пространстве в этом контексте становится одним из важнейших векторов лингвистических исследований, позволяющих лучше понять специфические изменения, появляющиеся в устной и письменной коммуникации пользователей Интернета.

Спецификой языка интернет-коммуникации является так называемый медиадialekt. Отдельные исследователи обращают особое внимание на процессы современного медиалефта, поскольку они могут оказывать нежелательное воздействие как на использование речевых средств, так и на современную культуру в целом. По мнению О.В. Загорвской, интернет-язык «разрушает традиционные ценности русского национального сознания и понятие стилистических ценностей, а также снижает культурный уровень разговорного русского языка» [3, с. 4].

В противовес этой точке зрения, анализ динамики профессионального мнения ведущих лингвистов позволил сформировать мнение о том, что за прошедшие два с лишним десятилетия негативные явления в российской интернет-коммуникации приобрели временный характер своего рода лингвистической причуды. [6, с. 458]. В целом, однако, можно констатировать, что девиантные проявления использования языка временами становятся

«широко употребляемыми в процессе дальнейшего проникновения Интернета в аудиторию и образования многоканального, интерактивного цифрового поля» [1, с. 7].

Исследуя интернет-коммуникацию с точки зрения функционирования в ней медиа и лингвистических средств как компонентов, влияющих на когнитивную сторону виртуальной личности О.А. Леонтович, приходит к следующему выводу: «Интернет-общение приводит к непредсказуемой и, что не менее опасно, неуправляемой ситуации: средства массовой информации, к которым, кстати, принадлежит с некоторого времени и Интернет, начинают жить независимой от людей жизнью и становятся самостоятельной неуправляемой силой» [4, с.12].

В сфере цифровой интернет-коммуникации происходит своеобразное нивелирование личностных характеристик человека. В этих условиях человек осознается как объект для манипулирования. Высшей стадией подобного манипулирования является возникновение психологической зависимости (аддикции) у пользователей Интернета.

Что касается когнитивных нарушений, то в связи с вышесказанным можно привести мнение К. Юнга о подобного рода зависимости, в котором он подчеркивает соответствие психологии одного человека общенациональной психологии: «То, что делают нации, то делает и каждый отдельный человек, и пока он это делает, это делает и нация» [7].

На наш взгляд, когнитивная трансформация интернет-личности плотно связана с формой выражения интернет-высказываний. Например, существует корреляция между полным объемом высказываний и такими чертами личности, как сдержанность, озабоченность, вдумчивость, принципиальность и авторитетность. [2, с.19].

При осуществлении коммуникации в электронном информационном поле реципиенты, обычно, интуитивно, в соответствии с видом указанного эффекта, изменяют и адаптируют свой монокодовый или поликодовый стиль выражения мысли для более глубокого понимания коммуникативных информационных стимулов. Результатом этого процесса становится упрощение лингвистических принципов и компенсаторное развитие парабарбаризма, невербалики и экстравербалики. [5, с.87].

Литература

1. Вартанова Е.Л. Русский язык в онлайн-СМИ: вызовы цифровой эпохи // Русский язык в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура / под общ. ред. А.В. Должиковой, В.В. Барабаша: сб. статей I Международной научнопрактической конференции. Москва, РУДН, 8–9 февраля 2017 г. – М.: Российский университет дружбы народов, 2017. – С. 7–16.
2. Дашкова С.С. Устная речь как источник информации о человеке: автореф. ... канд. психол. наук. – Л., 1982. – 19 с.
3. Загоровская О.В. Об инновациях в русской лингвокультуре XXI века // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе. – Воронеж: Гос. педагогич. ун-т. 2020. – № 30. – С. 3–7.
4. Леонтович О.А. Компьютерный дискурс: языковая личность в виртуальном мире /В.И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 12.
5. Потапова Р.К., Потапов В.В. Основы многоаспектного исследования «электронной личности» по голосу и речи в информационно-коммуникационной среде Интернета // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты: науч. журн. / РАН ИНИОН. – М., 2017. – № 1/2(28/29). – С. 87–111.
6. Талыбова А.В. «Угроза» русскому языку в Интернете // Русский язык в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура: сб. статей I Международной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 8–9 февраля 2017 г. / под общ. ред. А.В. Должиковой, В.В. Барабаша: – М.: Российский университет дружбы народов, 2017. – С. 458–464.
7. Юнг К. Конфликты детской души. – М.: Канон, 1997.– URL:https://cpp.ru/wpcontent/uploads/2015/08/Karl_Gustav_YUng_Konfliktyi_detskoj_dushi.pdf